

ALIFBO VA TOVUSHLAR (UNLI VA UNDOSHLAR)**Eshniyozova O'g'iloy Ilhomjonovna****Abdulla Qodiriy nomidagi JDPuning****Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738089>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining alifbosi hamda tovush tizimi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Unda harf va tovush o'rtasidagi farq, unli va undosh tovushlarning xususiyatlari, ularning talaffuzi va yozuvdagi ahamiyati izchil yoritilgan. Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida savodxonlikni shakllantirish, to'g'ri talaffuz va imlo ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Alifbo, tovush, unli tovushlar, undosh tovushlar, harf, talaffuz, yozuv, bo'g'in, savodxonlik, fonetika

Alifbo va tovushlar tilning eng muhim asosiy qismlaridan biridir. Inson nutqi tovushlardan tashkil topadi, yozma nutq esa shu tovushlarni ifodalovchi harflar orqali yuzaga keladi. Shu sababli harf va tovush tushunchalarini to'g'ri anglash savodxonlikning boshlang'ich bosqichini tashkil etadi.

Alifbo — bu tilmizda mavjud bo'lgan harflarning muayyan tartibda joylashgan tizimidir. Harflar yozuvda qo'llanilib, nutqda aytiladigan tovushlarni ifodalaydi. Harf bilan tovush bir-biriga bog'liq bo'lsa-da, ular aynan bir xil tushuncha emas: harf yozuv belgisi, tovush esa eshitaladigan nutq birligidir.

Tovushlar ikki asosiy turga bo'linadi: unli va undosh tovushlar. Unli tovushlar og'iz bo'shlig'ida hech qanday to'siqsiz hosil bo'ladi. Ularni talaffuz qilganda havo erkin chiqadi va ovoz aniq eshitaladi. O'zbek tilida unli tovushlar: **a, e, i, o, u, o'** hisoblanadi. Bu tovushlar so'zning asosiy ohangini belgilaydi va bo'g'in hosil qilishda yetakchi rol o'ynaydi. Har bir bo'g'inda kamida bitta unli tovush bo'ladi: masalan, *ona, bola, kitob* so'zlarida bo'g'inlar aynan unlilar orqali ajraladi.

Undosh tovushlar esa talaffuz jarayonida turli to'siqlarga uchraydi. Til, tish, lab kabi nutq a'zolari harakatga kelib, tovush hosil qiladi. Masalan: **b, d, k, m, s, t, sh, ch** kabi tovushlar undosh tovushlardir. Ular mustaqil holda bo'g'in hosil qila olmaydi, balki unlilar bilan birikib bo'g'in tuzadi: *ba, da, ko, mu* kabi.

Unli va undosh tovushlar o'zaro uyg'unlashib, so'zlarni hosil qiladi. Har bir so'z tovushlardan tashkil topgan bo'lib, ularni to'g'ri talaffuz qilish va yozish til madaniyatining muhim belgisi hisoblanadi. Masalan, *bola* so'zida **b, l** undosh, **o, a** esa unli tovushlardir. Tovushlarning o'rni o'zgarsa yoki noto'g'ri qo'llansa, so'zning ma'nosi ham o'zgarishi mumkin.

Bo'g'in tushunchasi ham tovushlar bilan bevosita bog'liq. Bo'g'in — bu so'zning talaffuzdagi qismlaridir. Har bir bo'g'inning markazida albatta unli tovush bo'ladi. Shuning uchun so'zlarni bo'g'inlarga ajratishda unlilar asosiy mezon hisoblanadi: *ki-tob, o-na, mak-tab*.

Tovushlarni to'g'ri o'rganish nafaqat to'g'ri o'qish, balki to'g'ri yozish uchun ham muhimdir. Chunki ayrim so'zlarda talaffuz va yozilish o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir tovushning xususiyatini bilish imlo xatolarining oldini olishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, alifbo va tovushlar tilning asosini tashkil etadi. Unli va undosh tovushlarni to‘g‘ri anglash, ularni farqlash va o‘rinli qo‘llash orqali nutq ravon, aniq va savodli bo‘ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. **O‘zbek tilining imlo qoidalari.** – Toshkent, 19.
2. **O‘zbek tilining izohli lug‘ati.** – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
3. Jamolxonov H. **Hozirgi o‘zbek adabiy tili.** – Toshkent: “Talqin”, 2010.